

REALIDADE VIRTUAL E EDUCAÇÃO

Aprendizagem Colaborativa e Taxonomia de Bloom: conhecendo as células do corpo humano através da realidade virtual

 DOI: 10.5281/zenodo.12806266

Fábio José de Araújo

Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS); Mestre em Educação (Must University/Unicid).

Professor de Biologia na Seduc-CE.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8319967869081674>.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8529-1750>.

Márcio Rubens de Paula Medeiros

Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University.

Professor na Seduc Ceará.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9593550014831780>

Tiago João Vaz

Mestrando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9271778325730450>

E-mail: tiatigo@gmail.com

Elisangela Fortes Teixeira

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3649889630871266>

E-mail: elyfortes@hotmail.com

Luis Fernando Martins

Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University

Professor de Artes, Anos Iniciais, Cambé-PR, Ibipora-PR

E-mail: fersubtil@yahoo.com.br

RESUMO

Este trabalho está dividido em duas partes. Na primeira, foi realizado um estudo bibliográfico para discutir as principais ideias relacionadas à Aprendizagem Colaborativa e à Taxonomia de Bloom. O objetivo desse estudo foi fornecer subsídios para a elaboração de uma prática colaborativa que envolvesse o uso de uma ferramenta tecnológica em sala de aula, tema abordado na segunda parte deste trabalho. A Aprendizagem Colaborativa é caracterizada pelo trabalho conjunto entre pares, nos quais os estudantes colaboram para alcançar objetivos comuns e resolver problemas propostos pelo professor. Por outro lado, a Taxonomia de Bloom, também conhecida como taxonomia dos objetivos educacionais, oferece uma estrutura hierárquica que permite ao professor traçar metas educacionais em diferentes níveis de dificuldade. Na segunda parte deste trabalho, propôs-se uma prática colaborativa que utilizou a Realidade Virtual como ferramenta pedagógica. Os estudantes seguiram orientações disponibilizadas na plataforma Google Cardboard e fornecidas pelo professor para construir óculos de realidade virtual usando materiais como papelão e velcro. Com os óculos acoplados a um smartphone, os alunos exploraram o jogo de ação "Incell", cujo objetivo era conhecer as células que compõem o corpo humano. Ao final, eles analisaram as células observadas durante o jogo e, em grupos, construíram protótipos celulares. Espera-se que essa abordagem tenha promovido uma aprendizagem colaborativa e significativa na vida dos estudantes, integrando conceitos teóricos com a prática utilizando tecnologia de ponta.

Palavras-chave: Aprendizagem Colaborativa. Taxonomia de Bloom. Realidade Virtual. Google Cardboard. Células do Corpo Humano.

ABSTRACT

This work is divided into two parts. In the first part, a bibliographic study was conducted to discuss the main ideas related to Collaborative Learning and Bloom's Taxonomy. The purpose of this study was to provide support for the development of a collaborative practice involving the use of a technological tool in the classroom, which is addressed in the second part of this work. Collaborative Learning is characterized by peer-to-peer work, where students collaborate to achieve common goals and solve problems proposed by the teacher. On the other hand, Bloom's Taxonomy, also known as the taxonomy of educational objectives, provides a hierarchical framework that allows teachers to set educational goals at different levels of difficulty. In the second part of this work, we propose a collaborative practice that utilizes Virtual Reality as a tool. Students follow instructions provided on the Google Cardboard platform by the teacher to build virtual reality glasses using materials such as cardboard and Velcro. With the glasses attached to a smartphone, students explore the action game "Incell," whose objective is to learn about the cells that make up the human body. Finally, they analyze the observed cells during the game and, in groups, construct cellular prototypes. It is expected that this approach promotes meaningful collaborative learning in students' lives, integrating theoretical concepts with practical use of cutting-edge technology.

Keywords: Collaborative Learning. Bloom's Taxonomy. Virtual reality. Google Cardboard. Human Body Cells.

INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da humanidade, a tecnologia sempre esteve presente na vida do ser humano. Essa trajetória teve início com o *Homo habilis*, o primeiro homínido a utilizar instrumentos confeccionados a partir de pedras lascadas. Posteriormente, o *Homo erectus* se destacou como o pioneiro no uso do fogo. O *Homo neanderthalensis*, por sua vez, desenvolveu instrumentos mais sofisticados, como lanças de madeira e vestimentas. Por fim, o *Homo sapiens* abandonou o nomadismo e aprimorou técnicas que culminaram no surgimento da agricultura, pecuária e, conseqüentemente, das primeiras civilizações.

No âmbito educacional, a tecnologia também desempenhou um papel fundamental na disseminação do conhecimento produzido pela humanidade. Inovações como a invenção do alfabeto, a adoção dos algarismos indo-arábicos e a prensa de Gutenberg transformaram a forma como as pessoas se comunicavam e possibilitaram a difusão do conhecimento entre culturas distintas. Além disso, a educação evoluiu consideravelmente, com a tecnologia viabilizando o compartilhamento colaborativo do conhecimento. Por meio dessa abordagem, problemas eram debatidos e resolvidos em conjunto, resultando em metas e objetivos alcançados de forma cooperativa.

Este trabalho está dividido em duas partes. A primeira consiste em um estudo bibliográfico que analisa as principais ideias relacionadas à Aprendizagem Colaborativa e à Taxonomia de Bloom. A literatura especializada oferece insights sobre os benefícios e as possibilidades da aplicação da aprendizagem colaborativa em consonância com a Taxonomia de Bloom na definição de objetivos educacionais em ambientes de ensino.

Na segunda parte, propõe-se uma abordagem pedagógica que combina a aprendizagem colaborativa com os princípios da Taxonomia de Bloom. Essa prática envolve o uso da Realidade Virtual (RV). Os estudantes, seguindo as orientações do professor e as instruções fornecidas pela plataforma Google Cardboard, construíram óculos de RV utilizando materiais simples, como papelão e velcro. Em seguida, acoplaram esses óculos a um smartphone para jogar o "Incell", um jogo de ação imersivo em realidade virtual cujo objetivo é explorar as células que compõem o corpo humano.

Por fim, os alunos descreveram as estruturas vivenciadas no jogo e analisaram essas informações com base no conhecimento teórico adquirido nas aulas de ciências naturais. A avaliação da atividade foi feita por meio da construção de modelos celulares utilizando materiais descartáveis.

Espera-se que essa abordagem promova uma aprendizagem colaborativa alinhada aos princípios da Taxonomia de Bloom, proporcionando aos alunos uma experiência significativa e relevante para suas vidas acadêmicas e pessoais.

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

No século 21, a tecnologia vem moldando a educação. Hoje, é impensável uma escola sem computador e acesso à internet. Com a disseminação de dispositivos como tablets e smartphones, todo o conhecimento produzido e sistematizado pela humanidade está a um clique do estudante. Tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, jogos, entre outros, começam a fazer parte do dia a dia do estudante no ambiente escolar. No entanto, é necessário preparar o professor para que ele tenha domínio das tecnologias educacionais antes de inseri-las em sua prática pedagógica.

Neste contexto, a Realidade Virtual é uma tecnologia imersiva que permite ao estudante aprofundar o objeto estudado em sala, fomentar a aprendizagem colaborativa e permitir ao professor, por meio da Taxonomia de Bloom, "classificar um objeto de estudo científico, de modo a explorar as características de um assunto específico e utilizá-las para determinado fim" (SAE, s.d.). Essa teoria fornece auxílio aos professores para um melhor planejamento e aprimoramento de sua metodologia de ensino.

METODOLOGIA

Para este estudo, o método escolhido foi uma pesquisa bibliográfica e uma proposta de prática colaborativa. A pesquisa bibliográfica foi subsidiada pelo material disponibilizado no Webcast e na disciplina EDU640 *Educational Technology Planning for Innovation and Change* do curso de mestrado em Tecnologias Emergentes na Educação da Must University. Para complementar, foi realizado um levantamento no Indexador Google Acadêmico com os termos "Aprendizagem colaborativa e

Taxonomia de Bloom". O objetivo era verificar o que a literatura especializada diz sobre essa temática e corroborar com a fundamentação teórica. Os materiais foram selecionados com base na leitura dos resumos e na relevância com a temática estudada.

Segundo Marconi e Lakatos (2018), a pesquisa bibliográfica marca o início de qualquer pesquisa científica. Seu objetivo principal é mostrar ao pesquisador o que já foi escrito sobre a temática pesquisada, bem como os diferentes pontos de vista. Ou seja, ela permite coletar informações ou conhecimentos prévios sobre um problema com o intuito de obter respostas, o que a torna indispensável para compor a análise deste estudo.

Por fim, foi proposta uma atividade de intervenção pedagógica com foco na Taxonomia de Bloom e Aprendizagem Colaborativa com a temática "conhecendo as células do corpo humano", por meio de um jogo de ação imersivo em Realidade Virtual. O principal objetivo desta atividade é fomentar a prática colaborativa entre estudantes da rede pública de educação, atendendo a um público do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio.

APRENDIZAGEM COLABORATIVA E A TAXONOMIA DE BLOOM

Um dos principais desafios para a educação no século 21 é tornar o ensino prazeroso, dinâmico e que faça sentido para o aluno. Isso requer uma mudança na arte de ensinar, uma ruptura com o método tradicional focado na repetição, na memorização e no professor como detentor de todo o saber. Hoje, com toda a tecnologia disponível, a informação está em qualquer lugar. Neste contexto, o professor deve assumir o papel de orientador e mediador do ensino. Ao aluno, conforme preconiza a BNCC, cabe ser o protagonista de seu aprendizado com práticas inovadoras como a colaborativa, onde todos estejam engajados em um bem maior: promover uma educação libertadora, conforme pregava o teórico e patrono da educação brasileira, Paulo Freire.

A aprendizagem colaborativa é considerada fundamental para uma educação voltada para a formação plena do estudante. Segundo Pereira e Costa (2022), ela envolve...

“uma situação na qual diferentes pessoas possam interagir para provocar ou para aprofundar a aprendizagem. Para tanto, parte-se da concepção de que a interação seja intrínseca à colaboração. Embora nem toda interação seja colaborativa, toda colaboração baseia-se na interação entre os participantes. A aprendizagem colaborativa enfatiza a interação aluno-aluno em situações em que eles tenham algum nível de autonomia e responsabilidade para determinar como as decisões serão tomadas a fim de cumprir a meta prevista (Pereira; Costa, 2022, p.03).

Seguindo essa linha de raciocínio, Kleiman (2006) concorda com os pensamentos de Pereira e Costa (2022). Para este autor, a aprendizagem colaborativa é voltada para o aluno e corrobora o que foi dito no início deste texto. É uma prática onde o ensino exige mais participação do estudante no processo de ensino, um método mais participativo, interativo e libertador em contraponto ao método tradicional, excludente, com estudantes passivos e professores disseminadores do conhecimento sem conexão com a realidade do estudante.

Nesse sentido, de Rezende (2014) afirma que, por meio da aprendizagem colaborativa, o conhecimento é construído através de práticas sociais e que este não pode ser simplesmente transmitido, como ocorre no método tradicional. O ensino deve estar mais próximo da realidade do estudante e, quando centrado exclusivamente no professor, não favorece nem valoriza a autonomia e o conhecimento produzido pelo aluno. Para este autor, a educação na era digital precisa de metodologias mais ativas e participativas, que o foco seja o estudante e o ensino seja voltado para as suas necessidades. Deve ser construído de forma interativa, com flexibilidade e cooperativismo, que as práticas sejam mais presentes que a teoria e que a tecnologia seja cada vez mais presente no universo do aluno, corroborando as ideias de Torres e Irala (2015).

Ao professor não basta apenas colocar, de forma desordenada, os alunos em grupo, deve sim criar situações de aprendizagem em que possam ocorrer trocas significativas entre os alunos e entre estes e o professor (Torres; Irala, 2015, p. 65).

Resumindo, a aprendizagem colaborativa é realizada por pares, compartilhando conhecimento, ideias, propondo soluções conjuntas para problemas variados. O sucesso depende de todos e não de um único indivíduo, como no método tradicional, onde cada um age por si. Neste método, o professor assume o papel de mediador, interagindo ativamente com os pares, apontando caminhos sem intervir no protagonismo do aluno.

Dito isto, para uma aprendizagem colaborativa significativa, é necessário que os objetivos educacionais propostos para a aprendizagem tenham clareza e propósitos bem definidos. Neste caso, a Taxonomia de Bloom é fundamental para a definição de objetivos educacionais. Segundo Mello, Neto e Petrillo (2019, p. 04), ela tem como propósito fornecer subsídios que auxiliem o trabalho de "planejadores, diretores e professores, possibilitando a especificação, organização e controle da utilização de objetivos educacionais, nos diversos níveis de complexidade e abstração no processo cognitivo". Ou seja, sua função é determinar qual o melhor método a ser aplicado no processo de ensino, em uma atividade ou metodologia docente.

Desenvolvida na década de 1950 por um grupo de estudiosos liderados por Benjamin Bloom (1913 – 1999), a Taxonomia de Bloom é estruturada em três domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor (imagem 01), cada um com seis classes e habilidades específicas para cada objetivo educacional.

Figura 01. Categorias e Classificação dos objetivos educacionais segundo a Taxonomia de Bloom.

Domínios	Classificação de objetivos educacionais
Cognitivo	É o domínio relacionado ao saber, envolvendo o desenvolvimento de capacidades e habilidades intelectuais.
Afetivo	É aquele que se entrelaça a sentimentos e posturas. Aqui o foco é a área emocional e afetiva, englobando o comportamento, atitude, responsabilidade, respeito, emoção e valores.
Psicomotor	Este domínio está ligado a reflexos, movimentos básicos, habilidade de percepção, habilidades físicas, movimentos aperfeiçoados e comunicação não verbal. ¹

Fonte: Mello, Neto e Petrillo (2019, p. 02).

Conhecida como uma estrutura organizada de forma hierárquica, o principal objetivo desta teoria é fornecer ao mediador do processo de ensino uma ferramenta voltada para uma aprendizagem significativa, onde o aluno possa construir seu conhecimento partindo do nível mais simples para o mais completo em termos de dificuldades. O domínio cognitivo, base para a prática colaborativa, está estruturado em seis níveis: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Por exemplo, os níveis de conhecimento e compreensão marcam o início da aprendizagem do aluno. Nestes dois níveis, o estudante tem acesso à teoria, ou seja, ao conhecimento teórico presente nos livros didáticos.

Os níveis seguintes, aplicação e análise, permitem ao estudante colocar em prática o conhecimento teórico. Aqui, vale salientar a importância da aprendizagem colaborativa, onde, conjuntamente, os estudantes podem testar teorias e construir protótipos para verificação de modelos teóricos. Por último, os níveis de síntese e avaliação permitem aos estudantes aprofundar o conhecimento crítico, analisar se os objetivos foram ou não alcançados e avaliar todo o processo percorrido na aprendizagem.

Revisada em 2001 por um ex-aluno de Bloom, a versão mais atual da taxonomia teve como objetivo corrigir alguns erros do original. Por exemplo, os substantivos foram substituídos por verbos. Outro ponto fundamental foi que a nova versão procurou diferenciar o "saber o que" do "saber como", ou seja, distinguir o que era conhecimento e o método a seguir para resolver um determinado problema. Aqui vale ressaltar que a nova versão apresentada pelo Dr. Lorin Anderson é a mais indicada para uma educação tecnológica.

Imagem 02. Níveis do domínio cognitivo segundo a Taxonomia de Bloom Original e Revisada.

Fonte: Faculdade Unina (2021).

Para que ocorra uma aprendizagem colaborativa significativa, Ferraz e Belhot (2010) afirmam que "na educação, decidir e definir os objetivos de aprendizagem significa estruturar, de forma consciente, o processo educacional de modo a oportunizar mudanças de pensamentos, ações e condutas". Ou seja, é fundamental que a proposta curricular esteja alinhada com a prática docente e que o currículo e o método pedagógico façam sentido na vida dos estudantes.

Por fim, a Taxonomia de Bloom permite um ensino voltado para uma aprendizagem colaborativa. Para Ferraz e Belhot (2010), os objetivos cognitivos propostos pela teoria são cumulativos, isto é, à medida que os estudantes avançam

em um nível, vão adquirindo conhecimento para o nível subsequente, gerando novos desafios e fortalecendo todo o processo educacional de forma crítica e colaborativa.

EDUCAÇÃO MEDIADA ATRAVÉS DA REALIDADE VIRTUAL (RV) – CONHECENDO AS CÉLULAS DO CORPO HUMANO POR MEIO DO JOGO DE AÇÃO INCELL¹

A Realidade Virtual (RV) ainda é uma tecnologia pouco presente nas escolas brasileiras e, para muitas, ainda é considerada cara. O Oculus Rift, acessório indispensável para imergir no mundo virtual, ainda é distante da realidade dos estudantes da escola pública. Pensando nisso, a Alfabet, empresa controladora do Google, lançou uma plataforma de realidade virtual, a Google Cardboard. Esta plataforma tem como finalidade difundir a tecnologia RV no meio educacional.

A plataforma disponibiliza um tutorial e moldes para a confecção de óculos de RV usando materiais simples encontrados em lojas do gênero, como: lentes específicas, papelão, ímã, velcro, elástico, tesoura, cola quente e um smartphone com sistema operacional Android (Garofalo, 2019). A plataforma disponibiliza ainda uma gama de aplicativos gratuitos que podem ser explorados no ambiente virtual. Estes aplicativos são voltados para a exploração de ambientes como museus, jogos, estruturas celulares, entre outros.

JUSTIFICATIVA E TAXONOMIA DE BLOOM

Por proporcionar uma inovação no método de ensino, a Realidade Virtual (RV) é uma tecnologia que pode fomentar uma aprendizagem colaborativa. Ela permite que um grupo de estudantes possa construir conhecimento coletivamente, explorando objetos e lugares em um mundo virtual, trocando ideias e propondo soluções para diversos problemas, além de dar significado ao objeto estudado. Por meio da RV, os estudantes podem vivenciar suas experiências de mundo e, com isso, facilitar a compreensão do currículo de forma lúdica e significativa, o que justifica o uso da tecnologia como ferramenta de ensino e aprendizagem.

¹ Incell é um jogo de ação gratuito do tipo imersivo onde o jogador imerge no corpo humano através de óculo de RV acoplado a um smartphone. Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nivalvr.incellehl=en_US, acesso em 29/11/2029.

Por ser uma tecnologia ainda quase inoperante nas escolas, os objetivos educacionais voltados para o uso da RV no meio escolar precisam ser escolhidos levando em consideração o contexto, a afinidade de professores e alunos com a tecnologia, a qualidade dos equipamentos e a conexão com a internet. Neste contexto, dentro da perspectiva da Taxonomia de Bloom, a atividade proposta se encaixa nas habilidades do domínio cognitivo nos níveis 01 (memorizar – localizar), 02 (compreender – relacionar), 03 (aplicar - experimentar) e 06 (criar – prototipar).

Objetivo Geral:

Explorar o jogo Incell para aprofundar os conhecimentos sobre as células que formam o corpo humano e fomentar a aprendizagem colaborativa entre os estudantes.

Objetivos Específicos:

- Construir coletivamente óculos de realidade virtual usando materiais simples.
- Pesquisar e fazer uso de aplicativos gratuitos voltados para a RV na sala de aula.
- Construir modelos de células usando matérias descartáveis.
- Comparar e analisar as estruturas celulares vivenciadas no jogo Incell.

Descrição da atividade e avaliação

Esta atividade tem como público-alvo alunos do ensino fundamental do 6º ao 9º ano e alunos do 1º ano do ensino médio.

O primeiro passo dessa atividade é que, coletivamente, o professor deve explorar a plataforma Google Cardboard junto a seus alunos, analisar cada ambiente, acessar cada link para conhecer e se familiarizar com o que ela tem a oferecer de recurso pedagógico. O segundo passo é acessar o link que abre a aba com as indicações de aplicativos disponíveis na loja Google Play Store e escolher o aplicativo de acordo com a proposta pedagógica. Para esta atividade, a sugestão é o aplicativo Incell, um jogo de ação e estratégia onde o aluno imerge no corpo humano e, à medida que avança no jogo, vai conhecendo as células que formam a estrutura do organismo.

O terceiro passo é, usando o tutorial disponível na plataforma e de posse dos materiais necessários, construir os óculos de realidade virtual de papelão para explorar o aplicativo Incell.

O próximo e último passo é que o professor oriente os alunos a explorarem todos os ambientes disponíveis no Incell. Após a conclusão dessa exploração, em grupos, o docente deve solicitar aos discentes que descrevam as estruturas e características celulares visualizadas e observadas, bem como suas respectivas funções, alinhando-se aos estudos teóricos sobre células. Como parte da avaliação, os grupos de 4 ou 5 alunos (ou conforme critério do professor) deverão construir modelos celulares utilizando materiais descartáveis e apresentá-los aos demais estudantes da escola durante uma minifeira de ciências naturais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aprendizagem colaborativa é enriquecedora, pois fortalece a coletividade e intensifica a troca de ideias com foco em um objetivo comum: resolver um problema proposto pelo mediador ou professor. No entanto, essa prática ainda não é amplamente adotada nas escolas públicas, onde o ensino tende a se concentrar na memorização e na resolução de exercícios propostos em sala de aula, com o estudante desempenhando um papel passivo e o professor, um papel ativo.

A introdução da aprendizagem colaborativa em sala de aula é essencial para romper com o método tradicional de ensino. Quando essa aprendizagem é mediada pela tecnologia, ela atrai a atenção do aluno, fortalece o ensino, promove o engajamento e torna a aprendizagem significativa e com propósito para o estudante. Um exemplo disso é o jogo Incell, um aplicativo gratuito que pode ser jogado por meio de Realidade Virtual. Esse jogo permite que o aluno explore o corpo humano e suas células de maneira lúdica, aprendendo enquanto brinca e manipula virtualmente estruturas microscópicas.

O jogo abre novos horizontes para a aprendizagem, pois permite que os alunos elaborem estratégias e colaborem uns com os outros para superar obstáculos, ao mesmo tempo em que conhecem cada estrutura celular e incorporam o conhecimento discutido em sala de aula.

Para que a aprendizagem colaborativa ocorra efetivamente, é necessário que o professor estabeleça objetivos e metas educacionais claros que façam sentido para o aluno. Nesse contexto, a Taxonomia de Bloom, brevemente mencionada neste estudo, é fundamental para a definição dos objetivos educacionais, pois considera quando e como o conhecimento é aplicado e em quais situações. Portanto, é uma

ferramenta valiosa que permite aos professores classificar e elaborar seus objetivos educacionais, levando em conta o nível de aprendizagem de seus alunos.

REFERÊNCIAS

DE REZENDE, M. V. Aprendizagem colaborativa e mediação pedagógica em curso de extensão universitária. Texto Livre: **Linguagem e Tecnologia**, v. 7, n. 1, p. 68-82, 2014.

FACULDADE UNINA. **O que é Taxonomia de Bloom e como ela é aplicada na educação?** 2021. Disponível em: <<https://unina.edu.br/o-que-e-taxonomia-de-bloom-e-como-ela-e-aplicada-na-educacao/>>. Acesso em: 30 nov. 2022.

FERRAZ, A. P. D. C. M.; BELHOT, R. V. Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais. **Gestão e produção**, v. 17, p. 421-431, 2010.

GAROFALO, D. Como levar a realidade virtual para suas aulas. **Nova Escola**. 2019. Disponível em: <<https://novaescola.org.br/conteudo/15483/como-levar-a-realidade-virtual-para-suas-aulas>>. Acesso em: 30 nov. 2022.

GOOGLE. **Google Cardboard – Google VR**. Disponível em: <<https://arvr.google.com/cardboard/>>. Acesso em: 30 nov. 2022.

KLEIMAN, A. B. **Processos identitários na formação profissional: o professor como agente de letramento**. Ensino de língua: representação e letramento. Campinas: Mercado de Letras, p. 75-91, 2006.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia do trabalho científico**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

MELLO, C. de M.; NETO, J. R. de A; PETRILLO, R. C. P. **Enade e Taxonomia de Bloom: Maximização dos Resultados nos Indicadores de Qualidade**. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2019.

PEREIRA, A. C. de S; COSTA, D. **Taxonomia da Aprendizagem Colaborativa**. Flórida: Must University, 2018. E-book.

SAE DIGITAL. **Taxonomia de Bloom - O Que É? Quais São Seus objetivos?** Disponível em: <<https://sae.digital/taxonomia-de-bloom/>>. Acesso em: 30 nov. 2022.

TORRES, P. L.; IRALA, E. A. F. **Aprendizagem colaborativa: teoria e prática. Complexidade: redes e conexões na produção do conhecimento**. Curitiba: Senar, p. 61-93, 2014.